

**MINISTRY OF HIGHER EDUCATION, SCIENCE AND INNOVATIONS OF THE REPUBLIC OF
UZBEKISTAN**

**Samarkand State Architecture and Construction University,
Samarkand, Uzbekistan.**

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION
(Scientific and technical journal) 30.03.2025 № ISSUE-03
e-ISSN:2901-7845

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
(научно-технический журнал) 30.03.2025 №3

ME'MORCHILIK VA QURILISH MUAMMOLARI
e-ISSN:2901-7845
30.03.2025-yil, № 3-SON

ISSN: 2091-5004

<https://portal.issn.org/resource/ISSN/2091-5004>

Samarkand, 2025

ZAMONAVIY SAVDO-KO'NGILOCHAR MAJMUALAR: GLOBAL TAJRIBA VA O'ZBEKISTONDAGI RIVOJLANISH YO'NALISHLARI

Sh.I.Abdullayeva, arx.f.n, Urganch davlat universiteti, Urganch
G.I.Salayeva, magistrant, Urganch davlat universiteti, Urganch

Annotatsiya: Ushbu maqolada xorijiy va mahalliy tajribalar o'rganilgan holda zamonaviy ko'ngilochar majmualarni tashkil etish konsepsiyasi tahlil qilinadi. Shuningdek, Xorazm viloyatida ushbu majmualarni joriy etish imkoniyatlari va istiqbollari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: zamonaviy savdo majmualari, raqamli texnologiyalar, savdo va servis tarmoqlari, interaktiv muhit, rekreatsion zonalar

Аннотация: В данной статье анализируется концепция создания современных торгово-развлекательных комплексов на основе изучения зарубежного и отечественного опыта. Кроме того, рассматриваются возможности внедрения таких комплексов в Хорезмской области.

Ключевые слова: современные торговые комплексы, цифровые технологии, торговые и сервисные сети, интерактивная среда, рекреационные зоны

Abstract: This article analyzes the concept of establishing modern entertainment complexes based on the study of foreign and local experiences. Additionally, the possibilities of implementing such complexes in the Khorezm region are examined.

Key words: modern shopping complexes, digital technologies, trade and service networks, interactive environment, recreational zones

Kirish:

Savdo va ko'ngilochar majmualar zamonaviy shahar infratuzilmasining ajralmas qismi bo'lib, ularning samaradorligi va jozibadorligi aholining turmush darajasiga va shaharning iqtisodiy rivojlanishiga bevosita ta'sir qiladi.

Majmualarning zamonaviy sharoitda jismoniy infratuzilmasi, xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilash va iste'molchilar ehtiyojiga mos innovatsion yondashuvlarni joriy qilish masalalari dolzarbdir. Shuningdek, sohada ekologik barqarorlikni ta'minlash va raqamli texnologiyalarni keng qo'llash muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

Savdo va ko'ngilochar majmualarni rivojlantirishning zamonaviy tamoyillarini tahlil qilish orqali ularning iqtisodiyotga ijobiy ta'sirini o'rganish, shaharlarda aholi ehtiyojlariga mos ravishda majmualarning joylashuvi, hajmi va funksional imkoniyatlarini takomillashtirish bo'yicha ilmiy asoslangan hamda iste'molchilar uchun qulay muhit yaratish bo'yicha tavsiyalarni ishlab chiqish bugungi kunining dolzarb masalalaridan biridir. Savdo va

ko'ngilochar majmualar infratuzilmasini ekologik va iqtisodiy barqarorlik tamoyillari asosida takomillashtirish, raqamli texnologiyalarni qo'llash orqali xizmat ko'rsatish sifatini oshirish hamda mijozlar oqimini optimallashtirish bo'yicha amaliy yechimlarni taklif etish muhimdir.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasining 28.08.2012-yildagi 253-son qarorining 2-ilovasida ko'rsatilganidek - bozorlar va savdo komplekslari faoliyatini tartibga solishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida bo'lib, Respublika bozorlari va savdo komplekslari faoliyatini tashkil etish va boshqarishni yanada takomillashtirish, aholiga xizmat ko'rsatish darajasini oshirish va savdo qilish sharoitlarini yaxshilash maqsadi belgilab berilgan.

Faqat savdo ob'ektlari bilan ta'minlaydigan savdo markazlari ma'nan eskirdi. Bugungi kunda bu yirik savdo va ko'ngilochar majmualarga tashrif buyuruvchilar shunchaki xarid qilishdan ko'ra maroqli dam olish hamda ko'ngil ochar kafe, kinoteatr, attraksion, sport anjomlari, hatto ko'rgazma va

tadbirlar uchun maxsus maydonlar mavjud bo'lishi lozim. Masalan, bolalar uchun maxsus o'yin maydonchalari, oilaviy hordiq maskanlari va san'at burchaklari savdo markaziga tashrif buyuruvchilarga yanada ko'proq joziba bag'ishlaydi. Shuningdek, ekologik barqarorlik ham zamonaviy savdo markazlari uchun dolzarb masalalardan biridir. Binoda chiller tizimining o'rnatilishi, shamollatish tizimi, tashrif buyuruvchilar uchun yozning jazirama issiq kunlarida havoni tozalovchi bo'lib hizmat qiladi. Umuman olganda, bugungi kunda savdo markazlari ko'ngilochar va ijtimoiy markaz sifatida rivojlanmoqda. Ular tashrif buyuruvchilarga xarid qilish, hordiq chiqarish va madaniy tadbirlarda qatnashish imkoniyatini taqdim etuvchi ko'p funksiyali majmualarga aylanmoqda. Demak muvaffaqiyatli zamonaviy savdo markazining kaliti – innovatsion dizayn, qulaylik va xizmatlarning keng doirasini ta'minlashdir. Bularga chet eldagi va O'zbekistondagi eng mashhur Savdo va kongil ochar majmualardan quyidagilarni ko'rib chiqamiz :

Dunyodagi eng ko'p aholisi bo'lgan mamlakatda – Xitoyda. **South China Mall** savdo markazining maydoni 639 ming kvadrat metrni

tashkil etadi. Ushbu Savdo markazi turli milliy uslublarda yaratilgan 7 bo'limdan iborat. A bo'limining dizayni (60 000 kv. m.) San-Fransisko sifatida tan olinadi. Bu yerda supermarket va mashhur Yevropa brendlarining do'konlari joylashgan. B va C bloklarining bir qismi (umumiy maydoni - 200 ming kvadrat metr) Janubiy Kaliforniya atmosferasini yetkazuvchi ko'ngilochar o'yin zonasi bilan band. Maydoni 50 ming kv.m bo'lgan D bo'limida Xitoyning eng yirik oilaviy ko'ngilochar markazi - Amazing World joylashgan. Shamol tegirmoni, yog'och poyabzal, lolalar va Van Gogning mashhur rasmlari. E sektoriga (70 ming kvadrat metr) tashrif buyuruvchilarni Amsterdamga olib borishga imkon beradi. Dam olish maskanlari, sog'lomlashtirish va kurort markazlari, tungi klub mavjud. F qismining o'rtasida joylashgan ko'l (120 ming kvadrat metr) Karib dengizi qirg'oqlarini eslatadi. G qismining katta qismi (60 000 kv. m) besh yulduzli ShangriLa Grand mehmonxonasi mavjud.

Rotterdam, Niderlandiya 2014 yil. Maas Van Rijs De Vries ([MVRDV](#)) [arxitektorlari](#) va Gollandiyalik muhandislar bozor, turar-joy kvartiralari, savdo markazi va avtoturargohni birlashtirgan ajoyib ko'p funksiyali kompleks loyihani yaratdilar. Bino ulkan yarmoy bo'lib, uning ichki qismi markaziy bozor maydoni sifatida xizmat qiladi, tashqi qismida esa turar-joy va ofis xonalari joylashgan. Yer ostida savdo maydonchalari va avtoturargohlar joylashgan, binoning o'zida esa do'konlar tarmog'i, uy-joy va ofislar joylashgan. Binoning asosiy materiali shisha va beton bo'lib, uning ikkala uchida ulkan shisha

panjaralar joylashgan, bu esa tabiiy yorug'likning ichkariga tushishini ta'minlaydi. Arnoning ichki devorlari Arno Koenening hayratlanarli badiiy panellari bilan bezatilgan - bozorni xalq orasida "Rotterdam Sistine Chapel" deb atashgani bejiz emas. Market Hall shaharni yanada rivojlantirish uchun katta turtki berdi. Ushbu ajoyib Multi-Function Center (MFC) qurilishi tugashidan ancha oldin muvaffaqiyatga mahkum edi. Market Xoll qurilish jarayonini to'ldirilgan reallik texnologiyalari yordamida kuzatish va kelajakdagi natijasini ko'rish mumkinligi jamoatchilikning qiziqishini kuchaytirdi.

Market Hall uzunligi **120 metr**, kengligi **70 metr**, balandligi **40 metr** bo'lib, ichida 228 ta kvartira, 460 ta

avtoturargoh joyi va 100 dan ortiq savdo shoxobchalari mavjud.

Mall of Emirates, Dubay, BAA. Markaz 223 ming kvadrat metr maydonga ega. Bu majmuada xarid qilish, dam olish va ko'ngil ochish uchun to'liq xizmatlarni taklif etadi. Agar sizda 450 ta do'konga tashrif buyurganingizdan keyin hali ham kuchingiz qolsa, chang'i uchishingiz mumkin. Mall of the Emirates Yaqin Sharqdagi birinchi yopiq chang'i markazi Ski Dubai joylashgan. Bundan tashqari, mehmonlar ikki darajali Magic Planet (butun oila uchun eng katta yopiq ko'ngilochar markaz), 14 zalli Cinestar kinoteatri va 500 kishini sig'dira oladigan Dubay jamoat san'ati va teatridan xursand bo'lishadi. Ushbu noodatiy markaz 2 ta mehmonxonani, jumladan, 900 dan ortiq xonaga ega 5 yulduzli Kempinski, shuningdek, ko'plab litsenziyalangan restoranlar, tennis kortlari, suzish havzalari va kurortni o'z ichiga oladi. Binoning umumiy dizayni arab an'analari va zamonaviy Yevropa arxitektura elementlarini uyg'unlashtirgan. Mall of the Emirates'ning eng e'tiborga molik arxitektura

yutuqlaridan biri **Ski Dubai** chang'i kurorti hisoblanadi. Bu Yaqin Sharqdagi birinchi yopiq chang'i kurorti bo'lib, binoning ichida joylashgan ulkan sovutish tizimi orqali barqaror qor va muz muhiti yaratilgan. Bunday murakkab inshoot Dubayning issiq iqlimi uchun muhim texnologik yutuq sanaladi. Uning ichki va tashqi ko'rinishida an'anaviy arab ornamentlari, ravoqlar va zamonaviy shisha konstruktsiyalar uyg'unlashgan. Majmua ichki qismi katta gumbaz va keng ochiq maydonlar bilan ajralib turadi. Ichki bezakda yorug'likdan maksimal darajada foydalanilgan, shuningdek, yirik atriumlar va ochiq ko'rinisdagi zinapoyalar majmuaga hashamatli ko'rinish beradi. Mall of the Emirates nafaqat savdo markazi, balki mehmonxonalar (Kempinski va Sheraton), teatrlar, restoranlar va dam olish maskanlarini o'z ichiga olgan katta kompleksdir. Bu majmua zamonaviy "mixed-use development" (ko'p funktsiyali rivojlanish) tamoyili asosida qurilgan

Vegas Kashirskoe- Kashirskoe Shosseda joylashgan yorqin va dinamik savdo va ko'ngilochar markaz. Markaz o'zining noyob attraksionlari va diqqatga sazovor joylari bilan mashhur, jumladan, bino ichidagi katta aylanish g'ildiragi, bu unga hech qachon uxlamaydigan Las-Vegas atmosferasini beradi. Savdo markazida mashhur jahon brendlarini o'z ichiga olgan keng turdagi do'konlar, shuningdek, turli xil kafe va restoranlar mavjud. Vegas Kashirskoe tashrif buyuruvchilarga ko'ngilochar joylar, kinoteatr va turli tadbirlarni taklif etadi. Bino ichida boshqa attraksionlar qatori noyob aylanma g'ildirak ham mavjud. Jahon brendlarining keng doiradagi do'konlari. Butun dunyo oshxonalarini bilan turli xil kafe va restoranlar. Butun oila uchun mos bo'lgan ko'ngilochar joylar va kinoteatr. Doimiy tadbirlar va reklama aksiyalari har bir tashrifni alohida qiladi. Vegas Kashirskoe ayniqsa faol va voqealarga boy dam olishni afzal ko'rganlarga yoqadi. Bolali oilalar noyob attraksionlar va ko'ngilochar joylarni qadrlashadi. Savdo ishqibozlari bu yerda jahon darajasidagi brendlarning keng tanlovini topadilar.

Compass Mall - O'zbekistondagi eng go'zal savdo markazi 100 dan ortiq do'konlar mavjud. U yerda har bir kishi o'z didiga ko'ra xarid qilish, o'yin-kulgi va taomlarni topadi. Toshkentdagi eng yirik savdo va ko'ngilochar markazlardan. O'zining noyob dizayni bilan 40 000 m² bino hudud uchun yangi diqqatga sazovor joyga aylandi. Umumiy maydoni 1800 m² bo'lgan shisha tomlar majmuasining atrium va koridorlarini tabiiy yorug'lik bilan ta'minlaydi. [Compass](#) Cinema multipleks kinoteatri oltita zalni o'z ichiga oladi: 1 zal katta kinozal 230 o'ringa mo'ljallangan, 77 o'rinli 2, 3, 4 kinozallar, 66 o'rinli 5 ta kinozal, 26 kino muxlislari uchun VIP xona. Penta zonasi - bu bolalar uchun jannat va kattalar uchun bolalikka qaytish chiptasi. Biz eng qiziqarli

narsalarni bitta shinam joyda to'pladik: o'yin maydonchasi, o'yin mashinalari, karusellar, poyga yo'li, qo'rquv xonasi, lazerli kvest, 5D va 7D xonalar, o'q otish poligonlari, TikTok zonasi, ko'p qavatli labirint, Ninja Park. Otonalar uchun bolalari o'ynayotgan paytda yaqin atrofdagi oziq-ovqat kortida ovqatlanish uchun ajoyib imkoniyat. Siz gilamda poyabzalsiz yugurishingiz mumkin, buning uchun maxsus shkaflar mavjud, qulay stol va stullar hatto eng kichik mehmonlarga ham qulay o'tirishga imkon beradi.

“Samarand Darvoza” - O‘zbekistondagi eng yirik savdo va ko‘ngilochar markaz hisoblanadi. “Samarand Darvoza” savdo majmuasining 6 qavatli majmuasi quyidagilardan iborat: 1-qavat – “Uy bozori” , butun oila uchun “Samarqand Darvoza” gipermarketi, 2-3-qavatlar mashhur brendlarning kiyim-kechak, poyabzal va aksessuarlar do'konlari, 4-qavat - "Play Me" bolalar ko'ngilochar markazi va o'yin avtomatlari bilan jihozlangan zal, "Erkatoy" o'yinchoqlar do'koni, "Silk Route Marionettes" qo'g'irchoq teatri, "Royal Cinema" kinoteatri, "The Bowler" bouling markazi, 5-qavat - tez ovqatlanish restoranlari va kafelari bo'lgan katta oziq-ovqat korti. Majmuaga mashinada kelganlar xotirjam bo'lishlari mumkin, siz uchun qulay to'xtash joyi mavjud. Bino ko'p qavatli bo'lib, har bir qavat turli funksional zonalariga ajratilgan. Ichki makon keng va yorug' bo'lib, tashrif buyuruvchilarga qulaylik yaratish maqsadida ochiq joylashuvga ega. Markaziy atrium maydoni binoning yuragi hisoblanib, u yerda turli tadbirlar va ko'rgazmalar o'tkaziladi. Savdo markazining ichki dizayni yorqin ranglar va milliy bezaklar bilan bezatilgan bo'lib, bu tashrif buyuruvchilarga o'zbek madaniyatining boyligini his qilish imkonini beradi. Bundan tashqari, zamonaviy yoritish tizimlari va

dekorativ elementlar binoning umumiy ko'inishini yanada jozibador qiladi.

NEXT – savdo ko'ngilochar majmuasida har kim o'ziga yoqqan narsani topishi mumkin. O'z navbatida biz yuqori sifat, yaxshi xizmat va ajoyib kayfiyatni kafolatlaydi. Jahon brendlari, Yevropa standartlari, nafis taomlar va boshqa ko'p narsalar mavjud. **NEXT** - shaharning barcha chekkalaridan yaqin joylashganga o'xshaydi, lekin tez-tez tiqilinchlar bo'lgan hududda joylashgan. Bu erda supermarket, kiyim-kechak do'konlari, poyabzal, o'yinchoqlar, kosmetika, maishiy texnika va boshqa narsalar, go'zallik salonlari kafelar juda katta emas, shuning uchun ham ko'rgazmali tadbirlar ushuni bo'sh maydonlar mavjud. Uchinchi qavatda – kinoteatr, 4 ta zal, bir vaqtning o'zida turli filmlarni namoyish qilish imkoniyati mavjud, shu tufayli tomoshabinlar ko'p va zallar deyarli har doim to'la bo'ladi. "Ichki hovli"da chiroyli raqsga tushadigan favvoralar, bolalar o'yin maydonchalari va "Yura parki"ni ham ko'rish mumkin. Muz maydonchasi ham mavjud.

Fitnes zallar va sog'lomlashtirish markarlari shisha oynalar bilan ko'rkam tus olgan. Ko'pincha **NEXT** bolalar uchun tadbirlar - master-klasslar, tanlovlar va animatorlar ishtirokidagi shoularni o'tkazadi. Bu uyg'un, qulay kompleks. Bu erda har bir tafsilot barcha yoshdagi mehmonlar uchun o'ylangan. Hatto konkida uchish maydonchasi ham bor.

TO'MARIS NUR – Xozigi kundagi Urganch shahridagi yagona savdo va ko'ngil ochar gipermarketi. Ushbu majua 4 qavatdan iborat, yertola qismida kiyim-kechak do'konlari, poyabzal, o'yinchoqlar. 1-qavatda har xil turdagi oziq ovqat maxsulotlari, ochiq turdagi dukonlar, dorixona, dam olish uchun kafe, kichik turdagi restarant, brend kiyim-kechaklar do'koni, konselariya do'konlari. 2-qavatda kata va o'rta yoshdagilar uchun turli xil o'yin maydonchasi, o'yin mashinalari va

avtadrom zallini ham uchratishigiz mumkin, bundan tashqari bog'cha yoshidagi kickik bolalar uchun alohida maydon mavjud. Bu qavatda kattalar ust kiyimlari har xil masvsudga kiyimlar dokonlari, poyabzal va aksessuarlar do'konlari, sovgalar do'koni topishingiz mumkin. 3-qavatda dunyo oshxonalari bilan turli xil kafelar va ochiq va yopiq turdagi kichik restoranlar va milliy taomlar oshxonalaroni topishingiz mumkin bundan tashqari bu qavatda 100-o'ringa mo'ljallangan kichik kino zal mavjud.

HUMO NUR - Xozigi kundagi Xiva shahridagi Yangi savdo va ko'ngil ochar gipermarketi. Ushbu majua 4 qavatdan iborat, yerto'la qismi hali to'liq ishga tushirilmagan 1-qavatda har xil turdagi oziq ovqat maxsulotlari, ochiq turdagi dukonlar. 2-qavatda brend kiyim-kechaklar do'koni, konselariya do'konlari. 3-qavatda kata va o'rta yoshdagilar uchun turli xil o'yin maydonchasi, o'yin mashinalari va bundan tashqari bog'cha yoshidagi kickik bolalar uchun alohida maydon mavjud. Bu qavatda kattalar ust kiyimlari har xil mavsumga kiyimlar dokonlari, poyabzal va aksessuarlar do'konlari, sovgalar do'koni topishingiz mumkin bularga qo'shimcha dunyo oshxonalari bilan turli xil kafelar va milliy taomlar oshxonalarini topishingiz

Xulosa qilib aytadigan bo'sak xozirgi kunda Xorazm viloyatida Savdo va ko'ngilochar majmualarining takomillashtirilishi nafaqat biznesning rivojlanishi, balki aholiga qulaylik yaratish sharoitlarini yaxshilash uchun ham muhim ahamiyatga ega. Innovatsion texnologiyalar, qulay dizayn va xavfsizlik choralari ushbu majmualarni yanada jozibador qiladi. Shu sababli, davlat va xususiy sektor hamkorlikda ularning rivojlanishiga e'tibor qaratishi lozim.

Yangi innovatsion yondashuvlarni qo'llash orqali Urganch shahrida savdo va ko'ngilochar markazlari faqatgina xarid qilish

maskani emas, balki aholi uchun qulay hayot markaziga aylanishi mumkin bo'lgan katta majmualarni barpo qilish. Izchil islohotlar olib borish orqali shahar infratuzilmasini yanada rivojlantirish va jozibadorligini oshirishga erishish mumkin.

Savdo va ko'ngilochar komplekslar nafaqat xarid qilish, balki hordiq chiqarish, vaqtni maroqli o'tkazish va turli xizmatlardan foydalanish uchun qulay maskan sifatida zamonaviy hayotda muhim rol o'ynashi bilan bir o'rinda shu Xorazm viloyatini o'zi bunday majmualarni barpo qilish shaxrimizga yanada zamonaviy bir shukux qo'shgan bo'ladi. Ular xaridorlarga keng assortimentdagi mahsulotlarni, gastronomik tajribalarni, ko'ngilochar va madaniy tadbirlarni bir joyda taqdim etadi bular:

– xaridorga qulaylik yaratish: xaridorlarning ehtiyojlarini qondirish uchun shaxsiy takliflar va bonus dasturlarini joriy etish, kompleks ichida qulay va tushunarli navigatsiya tizimini (jumladan, mobil ilova orqali) yaratish, qulay o'rindiqlar, yashil maydonlar va bolalar o'yin maydonchalarini tashkil etish, wi-fi va mobil aloqa, bepul va barqaror wi-fi bilan ta'minlash va mobil aloqa sifatini yaxshilash;

– ko'ngilochar xizmatlarni diversifikatsiya qilish. mavsumiy bayramlar, ko'rgazmalar, konsertlar, master-klasslar va festivallar o'tkazish, vr/ar zonalarini, o'yin maydonchalarini va boshqa interaktiv ko'ngilochar maskanlarni tashkil etish, san'at galereyalari, teatr studiyalari va musiqiy maydonchalarni ochish, sport musobaqalari namoyishlari, fitnes markazlari va sport zallarini joylashtirish;

– gastronomik xilma-xillikni ta'minlash: mahalliy va xalqaro oshxonalarining keng tanlovini taklif qiluvchi

restoran va kafelarni ochish, fermerlar bozori va hunarmandlar mahsulotlarini sotadigan joylarni tashkil etish, noyob atmosfera va taomlarni taqdim etuvchi restoranlarni yaratish, zamonaviy dizayn va qulay o'rindiqlar bilan ta'minlash;

– barqarorlik va ekologik tozalik: quyosh panellari, led yoritgichlar va suvni tejaydigan sanitariya uskunalarini o'rnatish, chiqindilarni saralash va qayta ishlash dasturlarini joriy etish, tom qismida bog'lar tashkil qilish, bo'ylama bog'lar va o'simliklar bilan bezatilgan hududlarni yaratish, eko-mahsulotlarni sotadigan do'konlarni qo'llab-quvvatlash va eko-aksiyalarni o'tkazish;

– texnologiyalarni integratsiya qilish: avtomatlashtirilgan parkovka tizimlari, interaktiv xaritalar va ai yordamchilari, xaridorlar uchun maxsus takliflar, chegirmalar va ma'lumotlarni taqdim etuvchi mobil ilova yaratish, savdo va kongil ovar do'konlaridan mahsulotlarni onlayn sotib olish imkoniyatini ta'minlash, kiber o'yinlar maydonlarini tashkil etish va kiber sport musobaqalarini o'tkazish.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. [253-СОН](#)
28.08.2012. [Bozorlar va savdo komplekslari faoliyatini tartibga solishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida](#)
2. <https://www.atorus.ru/tourist/top10/article/2099.html>
3. https://architime.ru/spec_arch/top_10_shopping_center/shopping_center.htm
4. <https://www.sports.ru/style/blogs/3251828.html>
5. https://www.tripadvisor.ru/Attractions-g293968-Activities-c26-Tashkent_Tashkent_Province.html

